

SIMULASI PROBABILITAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH PADA SALAH SATU PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KOTA BANDUNG

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Email: itb.ac.id@gmail.com

Abstract— Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan instansi pada suatu wilayah khususnya di kota Bandung menyebabkan tingkat penggunaan air bersih meningkat. Sedangkan air bersih sudah susah didapatkan karena sumber air sudah banyak yang tercemar oleh limbah rumah tangga maupun pabrik. Oleh karena itu untuk mendapatkan air bersih harus melalui perusahaan daerah air minum (PDAM). Namun PDAM hanya mempunyai simpanan air yang terbatas tergantung dari sumber air yang didapatkan misalnya sumber air didapatkan dari sungai, danau, waduk, mata air, air tanah, dan lain-lain. Dari sumber air yang didapatkan perubahan iklim dan kondisi alam yang sering berubah mengakibatkan sumber air yang akan diolah oleh PDAM berkurang dan masyarakat yang semakin bertambah semakin banyak yang membutuhkan air. Untuk itu dibutuhkan peramalan mengenai kapan air pada suatu PDAM habis dan harus mencari atau membuat sumber air baru agar air bersih selalu terdistribusikan kepada penduduk.

Kata kunci: air bersih, sumber air.

I. PENDAHULUAN

Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia baik itu untuk itu untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk keperluan yang lain. Konsumsi air terbesar digunakan oleh penduduk yang jumlahnya semakin bertambah.

Dengan konsumsi air bersih yang selalu bertambah, produksi air bersih perlu di tingkatkan agar air bersih tidak habis dan selalu dapat didistribusikan

II. KERANGKA TEORITIS

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber daya air yaitu proses siklus hidrologi air evapotranspirasi dapat dinyatakan dalam persamaan (1) :

$$ET_o = c \times [w \times R_n + (1-w) \times f(u) \times (e_a - e_d)] \quad (1)$$

Dimana:

ET_o = Evapotranspirasi acuan (mm/hari)

w = faktor berat antara temperatur dan penyinaran matahari

R_n = radiasi matahari

$f(u)$ = fungsi dari kecepatan angin

$e_a - e_d$ = Perbedaan antara tekanan uap air jenuh pada suhu udara rata-rata dengan tekanan uap air rata-rata di udara

c = faktor pengganti kondisi cuaca akibat siang dan malam

Dengan adanya faktor evapotranspirasi maka sumber daya air PDAM kehilangan sekitar 20% dari total air pada setiap tahunnya.

Dan faktor yang sangat mempengaruhi sumber daya air yaitu konsumen air bersih air penduduk (dom) dan instansi(nondom) Sehingga total kehilangan air pertahunnya dapat dinyatakan dalam persamaan (2):

$$Tahun1 = \sum \text{persediaan air} - ((20\% \times \sum \text{persediaan air}) + (\sum \text{dom} + \sum \text{nondom})) \quad (2)$$

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif untuk membuat suatu kesimpulan tertentu. Dengan melakukan pengumpulan data berupa banyak pengguna PDAM, jumlah ketersediaan air setiap tahunnya, perubahan iklim pada suatu daerah.

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan instansi maka jumlah air yang digunakan semakin banyak. Pentingnya kuantitas air yang cukup bagi kesehatan manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan air yang cukup untuk mencuci tangan, kebersihan, dan mandi. Air yang cukup penting untuk hidrasi dan persiapan makanan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar kebutuhan air minum untuk setiap orang yaitu sebesar 20 L per orang per hari, sehingga secara keseluruhan kebutuhan air yang diperlukan sebanyak 100 L air per orang per hari adalah optimal untuk memastikan bahwa konsumsi dan kebersihan kebutuhan air sudah terpenuhi. sehingga PDAM perlu membuat atau mencari sumber daya air baru agar air selalu terdistribusikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan sistem kebut sehingga memungkinkan banyaknya kesalahan dalam pembuatannya. Penelitian ini perlu ditambahkan ide dan penelitian data yang lebih banyak untuk menambah akurasi perkiraan yang dibuat

REFERENCES

- [1] <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/04/03/543/jumlah-pelanggan-air-minum-yang-didistribusikan-pdam-menurut-jenis-konsumen-di-provinsi-jawa-barat-2014-2015.html>
- [2] Alimah, Purboyo, Putro, Kajian Tingkat Konsumsi Air Bersih PDAM di Provinsi Jawa Barat